

MINOCA (MYOCARDIAL INFARCTION WITH NON-OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERIES) EM PACIENTE APÓS VIAGEM AÉREA PROLONGADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 19/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10838842

Adriel Alves de Paiva¹

Emídio Almeida Tavares Júnior¹

Milene Fernandes Farias¹

Kátia do Nascimento Couceiro¹

Anne Elizabeth Andrade Sadala Marques¹

Maria Luiza Gazzana¹

Márcia Regina Silva da Silva¹

Rodrigo Fernandes de Castro¹

Marcelo Mouco Fernandes¹

João Marcos Bemfica Barbosa Ferreira¹

Resumo: O infarto do miocárdio sem aterosclerose coronariana obstrutiva (MINOCA) é uma síndrome com muitas causas, representando 10 a 15% de todos os diagnósticos de infarto agudo do miocárdio (IAM). Paciente apresentou quadro de dor torácica típica, sem dispneia, síncope ou palpitações associadas, eletrocardiograma com elevação milimétrica de V3, com ondas T planas, mesmo negativas em aVL, troponinas elevadas,

sendo diagnosticado com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de segmento ST.

Palavras-chave: MINOCA; Dor torácica; Infarto agudo do miocárdio.

Keywords: MINOCA (Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries); Chest pain; Acute myocardial infarction.

Introdução: O infarto do miocárdio sem aterosclerose coronariana obstrutiva (MINOCA) é uma síndrome com muitas causas, representando 10 a 15% de todos os diagnósticos de infarto agudo do miocárdio (IAM). A síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAAF) é uma doença sistêmica autoimune caracterizada pela detecção plasmática de anticorpos antifosfolípidos, tais como o anticardiolipina e o anticoagulante lúpico, que se manifesta clinicamente, sobretudo, como trombose arterial e/ou venosa recorrentes. Constitui-se na principal causa adquirida de hipercoagulabilidade, ocorrendo em 2% da população geral e apresenta alta morbimortalidade. O acometimento miocárdico, entretanto, é raramente descrito nesta patologia.

Desenvolvimento: O presente relato descreve o caso de um paciente, idoso, não sedentário, hipertenso, em uso de Nebivolol 5 mg, que após viagem aérea para Suíça, apresentou no sétimo dia naquele país quadro de dor torácica típica, sem dispneia, síncope ou palpitações associadas, eletrocardiograma com elevação milimétrica de V3, com ondas T planas, mesmo negativas em aVL, troponinas elevadas, sendo diagnosticado com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de segmento ST. Ecocardiograma apresentando fração de ejeção ventricular normal (estimada em 60%), discreta hipocinesia inferior. Após realização de cineangiocoronariografia foi evidenciada trombose de ramo ventriculares posteriores com realização de tromboaspiração por microcateter e trombectomia com *stent retriever*, descartada trombose venosa de membros inferiores por meio de avaliação angiográfica, iniciado tratamento com heparina de baixo peso molecular.

Metodologia: No retorno ao Brasil, após três meses do evento, paciente foi atendido em hospital de referência, sendo então realizada investigação diagnóstica com pesquisa de SAAF, trombose venosa profunda de membros inferiores e forame oval patente (FOP). Paciente orientado sobre a realização do ecocardiograma transesofágico, riscos inerentes ao procedimento e a conduta a ser adotada, caso fosse confirmada a presença de FOP.

Resultados: A injeção de soro agitado durante o ecocardiograma transesofágico, em conjunto com a manobra de Valsalva, tem alta sensibilidade 89% e especificidade 92% para detectar o shunt direita-esquerda, sendo a autópsia o padrão-ouro. Durante o exame, foi injetada solução salina agitada, marcado o átrio direito cheio de microbolhas que não passaram para o átrio esquerdo, excluindo-se, por este método, a hipótese aventada inicialmente de forame oval patente. Foi diagnosticado com SAAF com anticoagulante lúpico positivo.

Discussão: Relatamos o desfecho favorável da SAAF primária com complicações cardiológicas, que após o seu diagnóstico determinou a instituição de anticoagulação plena com anticoagulante oral. O manejo clínico da hipertensão foi mantido com terapia com betabloqueador, sem recorrência da dor torácica. Sendo assim, segue em acompanhamento com hematologista e cardiologista, com objetivo de reduzir as morbidades que eventualmente possam existir.

Coronaire droite (CORONÁRIA DÍSCITA)

Post-thrombectomie (PÓS TROMBECTOMIA)

Fig 1. Coronária Direita

Coronaire droite (CORONÁRIA DÍSCITA)

Post-thrombectomie (PÓS TROMBECTOMIA)

Fig 2. Coronária direita após trombectomia

Fig 3. Trombo removido

1. NAHASS, G.T. Antiphospholipid antibodies and the antiphospholipid antibody syndrome. *J Am Acad Dermatol.* 1997; 36(2Pt1):

2. MOJADIDI, M.K.; BOGUSH, N.; CACERES, J.D.; MSAOUEL, P.; TOBIS, J.M.
Acurácia diagnóstica do ecocardiograma transesofágico para a detecção
de forame oval: uma meta-análise. Ecocardiografia. 2014;31(6):752-8.
doi:10.1111/echo.12462

¹ Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!